

Le crowdfunding dans un environnement économique incertain : Défi du crowdfunding face au COVID-19

SANSRI Sara ^{1*}

CHEURFA Hakima ²

1. Laboratoire Management du changement dans l'entreprise Algérienne, Université Alger3, (Algérie), sansri.sara@univ-alger3.dz

2. Université Alger 3, (Algérie), cheurfa.hakima@univ-alger3.dz

Soumis le: 10/09/2020

Accepté le: 08/11/2020

Publié le: 27/01/2021

Résumé:

Le crowdfunding est un nouveau mode de financement numérique, qui finance les startups, et les petites et moyennes entreprises (TPE et PME), son mécanisme repose essentiellement sur la collecte des fonds auprès de la foule connectée, en jouant un rôle d'intermédiaire entre les porteurs de projets et les internautes contributeurs. Aujourd'hui, à la lumière de la crise sanitaire de la pandémie du COVID-19, les experts et praticiens alertent les Etats aux impacts d'un environnement économique incertain pour les grandes et petites entreprises. A cet effet, ce papier de recherche a pour objet de mettre la lumière sur les répercussions de la crise économique actuel sur l'activité des TPE et PME en tant qu'un acteur incontournable du crowdfunding, en étudiant aussi les défis, les enjeux et les dispositifs mis en place par ce modèle pour faire face à la crise.

Mots-clés : Financement Participatif ; Crowdfunding, Covid-19 ; Petites Et Moyennes Entreprise ; Crise Economique.

Classification JEL: G01 ; B26 ; F30 ; F64 ; F65.

* : *Corresponding author.*

Crowdfunding in An Uncertain Economic Environment: Challenge of Crowdfunding to Face COVID-19

SANSRI Sara ^{1*}

CHEURFA Hakima ²

1. Laboratory Change Management in the Algerian Company, University of Algiers 3, (Algeria), sansri.sara@univ-alger3.dz

2. University of Algiers 3, (Algeria), cheurfa.hakima@univ-alger3.dz

Received: 10/09/2020

Accepted: 08/11/2020

Published: 27/01/2021

Abstract:

Crowdfunding is a new mode of digital financing, which finances startups, and small and medium-sized enterprises (VSEs and SMEs), its mechanism is essentially based on fundraising from the connected crowd, by playing an intermediary role between project entrepreneurs and contributors Internet users. Today, in light of the health crisis of the pandemic COVID-19, experts and practitioners are alerting states to the impacts of an uncertain economic environment for large and small businesses. To this end, this research paper aims to shed light on the repercussions of the current economic crisis on the activity of VSEs and SMEs as an essential actor in crowdfunding, by also studying the challenges, issues and the mechanisms put in place by this model to deal with the crisis.

Keywords : Crowdfunding; Covid-19; Small and medium-sized enterprises; Economic crisis.

JEL classification codes : G01 ; B26 ; F30 ; F64 ; F65

* : *Corresponding author.*

Introduction :

À l'heure actuelle, où l'économie mondiale vit une période difficile et incertaine en raison de la crise mondiale et sanitaire causée par le Coronavirus nommé COVID-19 ou 2019-nCoV, une pandémie signalée pour la première fois à Wuhan, en Chine, le 31 décembre 2019. Les dégâts et les répercussions économiques et financières de cette pandémie sont immédiats mais ne sont pas encore cernés et identifiés complètement. Nonobstant, les aides et les soutiens lancés par les gouvernements et les organisations internationales pour faire face à cette crise, les spécialistes, praticiens et économistes ne sont pas optimistes et dressent un bilan catastrophique pour les très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME). Ces dernières sont les plus touchées, car les moyens de financement à disposition deviennent difficilement accessibles. En effet, les fluctuations des conditions macroéconomiques influencent de manière importante le financement accordé aux petites entreprises.

Malgré les problématiques engendrées par le COVID-19, le crowdfunding continue à séduire les entrepreneurs et confirme son rôle de financeur alternatif. Il s'installe et intervient en complémentarité avec les modes de financement classiques, tels que : les fonds propres, les banques et organismes financiers...etc. (Mazars, Financement Participatif France,, 2020).

A cet effet, nous avons jugé pertinent de poser la problématique suivante :

✓ *Quel est l'impact économique de la crise sanitaire de COVID-19 sur le Crowdfunding ?*

Pour réaliser notre étude portant sur : l'impact de COVID-19 sur le marché de crowdfunding, et son rôle majeure de financeur des TPE et PME dans cette phase sensible de crise. Il est primordial d'apprécier en premier lieu le fonctionnement de ce modèle de financement et d'examiner en deuxième lieu les statistiques, les informations et les données afin de donner un état des lieux des éventuels enjeux de ce mécanisme face aux mutations d'un environnement économique incertain causées par le coronavirus, sur les TPE et PME en besoin de fonds de roulement.

Suite à cette problématique d'autres questions se posent : Quel est l'impact de la pandémie COVID-19 sur les PME ? Et quelles sont les répercussions financières immédiates sur leurs activités ? Quel rôle peuvent-ils jouer les plateformes du crowdfunding en temps de la crise sanitaire ?

L'objet de ce travail est de répondre aux questions posées et de vérifier la réflexion portant sur l'efficacité des dispositifs mis en place par les plateformes de financement participatif en temps de crise économique. C'est à cette hypothèse qui résume parfaitement les principaux objectifs de notre recherche, que nous tenterons de répondre.

A cet effet, notre travail de recherche est réparti en trois grands volets :

- 1^{er} volet : la présentation du crowdfunding
- 2^{ème} volet : l'impact de la crise sanitaire et économique sur les TPE et PME ;
- 3^{ème} volet : le rôle, les dispositifs et les mesures prises par les plateformes de financement participatif afin de faire face aux mutations actuelles.

L'origine du concept de Crowdfunding :

Phénomène ancien et récent, le crowdfunding (en anglais) ou le financement participatif (en français), est un mode de collecte de fonds qui représente aujourd'hui une source de financement alternatif en plein de développement exponentiel, pour les entrepreneurs et les porteurs de projets en quête de financement et souvent confrontés par les difficultés de la recherche et de la mobilisation des micros-crédits auprès des sources classiques et traditionnelles telles que les banques et les instituts financiers. A cet effet, les startups et les très petites entreprises (TPE), préfèrent aujourd'hui d'éviter le long processus de traitement des dossiers et les conditions exigées par les banques, en allant vers les plateformes de financement participatif qui offrent une intermédiation entre les porteurs d'idées et les internautes financeurs (les crowdfunders).

Le crowdfunding trouve son origine dans un concept plus large de crowdsourcing, il est cité pour la première fois en 2006 par Jeff Howe et Mark Robinson dans *Wired Magazine* (Marclay & Bayle, 2016), qui utilise la foule pour obtenir des idées, un retour et des solutions de manière à développer des activités d'entreprise. Dans le cas du crowdfunding, l'objectif est de collecter des fonds pour l'investissement en utilisant l'internet et les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn et d'autres blogs spécialisés). (Cieply & Le Nadant, 2016). De ce qui précède, on peut dire, que le crowdfunding combine le crowdsourcing et la micro-finance.

Caractéristiques et principes du crowdfunding :

Le crowdfunding, présente plusieurs caractéristiques et principes très différentes à celles de financement traditionnel, à savoir:

- La démarche de crowdfunding est basée sur les technologies de l'information et de communication (Internet, plateforme de financement participatif, E-paiement...etc).
Il est à noter que le Web 2.0, a participé à la promotion de financement participatif par la création des liaisons et des interactions entre les porteurs de projets et les financeurs sur les réseaux sociaux, où il véhicule des valeurs de partage et de solidarité entre les intervenants ;
- Un accès libre aux financeurs potentiels et aux porteurs de projets ;
- Un choix multiple et un nombre important de projets, dans des différents domaines tels que (social, commercial, culturel, technologique..etc);
- Un champ ouvert aux entreprises innovantes (start-up), où le risque d'échec est relativement élevé contrairement aux banques qui évitent de financer des projets risqués ;
- La transparence et la traçabilité de l'affectation des fonds.

Cependant, les différences citées ci-dessus ne sont plus des points divergents, mais des éventuelles opportunités d'une coopération entre les deux modes, où il est constaté ces dernières années un rapprochement entre les banques et les structures de financement participatif, et ce, à travers des accords de partenariats tels que:

- La communication sur les projets à financer ;
- L'intégration des projets déposés au niveau des plateformes dans l'offre de produits d'épargne proposés par les banques à leurs clients. (Cieply & Le Nadant, 2016).

Aujourd'hui, l'économie vit une période difficile, de ce fait, il est devenu important que le secteur bancaire assure la création d'une liaison avec le crowdfunding afin de gagner la fidélité des clients et des investisseurs et vice versa. Par ailleurs, cette coopération est considérée aussi l'une des démarches de la responsabilité sociétale des entités bancaires envers l'environnement (RSE).

La démarche de crowdfunding et mécanisme de fonctionnement:

La démarche de crowdfunding repose principalement sur une relation triangulaire entre ses acteurs. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous :

**Tableau n° 01:
Les principaux acteurs de crowdfunding**

Demandeurs de fonds	Offreurs de fonds	Plateformes de financement
Il s'agit généralement des artisans de petits métiers, des porteurs de projets innovants tel que les startups, et/ou les associations à caractère caritative en besoin des flux financiers.	Ce sont des internautes contributeurs et/ou épargnants qui possède des fonds à investir.	C'est un site web, intermédiaire qui joue un rôle de liaison entre les demandeurs et les offreurs de fonds. Cette plateforme va permettre aux internautes de connaître les différents projets et de faire un choix par la suite pour investir.

Source : Elaboré à partir de (SANSRI & CHEURFA, 2020).

Toutefois, il est à noter que ce processus nécessite pour son fonctionnement l'engagement de plusieurs d'autres intervenants (SANSRI & CHEURFA, 2020) à titre d'exemple :

- L'internet web 2.0 qui comprend les géants des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter...etc ;
- L'Etat ; en tant qu'un régulateur et protecteur ;
- Les Business Angels et les fonds de capital risque ;
- Les Organismes Non Gouvernementales (ONG) ;
- Les Banques et établissements financiers;
- Etc.

Figure n°01 :
Les phases de financement participatif

Source : Elaboré à partir de (Bessière & Stéphany, 2017)

Comme le précise Haas et al. (2014, p. 3), il n'existe pas une classification conceptualisée théoriquement prouvée et empiriquement validée pour identifier les formes de crowdfunding. (Marclay & Bayle, 2016). Cependant on peut les regrouper en trois (03) grandes catégories suivantes :

- Don, avec ou sans récompenses ;
- Prêt avec ou sans intérêt ;
- Investissement en capital, en obligations ou en royalties.

En termes de la levée des fonds, on peut diviser ces modèles selon (02) deux principes de fonctionnement des plateformes de financement participatif :

- **La règle du tout ou rien** : Le demandeur de fonds auprès de plateforme de crowdfunding est dans l'obligation d'atteindre ou de dépasser le seuil qui l'a fixé (le montant d'argent demandé). Si tel n'est pas le cas, les contributeurs se voient rembourser intégralement de leur montant.

- **La règle du tout est pris** : La plateforme finance le porteur de projet par les sommes récoltées indépendamment du fait que le seuil fixé a été atteint ou pas. (Marclay & Bayle, 2016).

Certaines plateformes de crowdfunding proposent une seule règle, tandis que d'autres laissent le choix au porteur de projet entre l'une ou l'autre règle. (Marclay & Bayle, 2016). Il à noter que ce mode alternatif n'assure pas la réussite de projet ou le remboursement de capital et/ou les

intérêts (en cas de crowdfunding de prêt ou d'investissement), de ce fait, le risque de défaillance de projet n'est pas toujours facile à calculer.

Le marché du crowdfunding avant la crise de COVID-19:

Le marché international de crowdfunding a connu une évolution importante ces dernières années, toutefois cette industrie n'est plus la même aujourd'hui en raison de la crise économique engendrée par le coronavirus (COVID-19).

Selon plusieurs études et rapports sur le marché du crowdfunding (site américain de Crowdfunding Fundly, KPMG, et la Banque Mondiale), connaît une croissance exponentielle, où il a récolté 34 Milliards de Dollars en 2019, dont 17 Milliards de Dollars collecté par les Etats Unis qui est classé en tête des pays qui ont une part importante de ce marché, suivis par l'Asie et l'Europe avec 10.54 Milliards de Dollars et 6.48 Milliards de Dollars respectivement. (SANSRI & CHEURFA, 2020). L'Afrique marque une évolution très modeste d'un taux de 1% (24,16 Millions de dollars). Cependant le rapport de la Banque Mondiale estime que ce mécanisme alternatif pourrait atteindre en Afrique 2.5 Milliards de Dollars à l'horizon 2025 (Sijelmassi & Voutier, 2018).

Immunité de marché du crowdfunding en temps du COVID-19 :

Au moment où le marché du crowdfunding commence à se doter d'outils et d'une structure réglementaire au niveau mondial dans le but d'accompagner une croissance saine de ce business model. La crise sanitaire du COVID-19 arrive, c'est l'une des pires crises économiques de notre histoire, avec en première ligne les Petites et Moyennes Entreprise (PME), les plus fragiles, ces dernières ne survivront pas si des fondamentaux de la politiques monétaires ne sont pas mis en place, elles sont en train de vivre une période particulièrement critique, des cessations de paiement ou des faillites de masse ce qui engendrera une méfiance des épargnants.

Le défi du crowdfunding face à cette crise économique est la préservation de la confiance des épargnants et investisseurs envers les plateformes et d'assurer la rapidité et l'engagement sociétal.

Le crowdfunding sous forme de prêt aux entreprises est touché par le piétinement de l'activité économique. Les plates-formes peuvent désormais prévoir des gels ou des décalages des remboursements de trois à six mois. (Boccaro, 2020).

La majorité des entreprises ayant recours au crowdfunding sont des entreprises de petite envergure et généralement jeunes. Leur santé financière est encore fragile et le risque de faillite est élevé. Examinons ci-dessous l'impact de la crise du Covid-19 sur les TPE et PME dans certaines régions du monde.

Impacts de la crise du Covid-19 sur les Petites et Moyennes Entreprises (PME) :

Ces dernières années, nombreuses sont les Start-up, les TPE ou encore les PME, à avoir recours au crowdfunding pour financer un projet précis. Aujourd'hui confrontées à une activité ralentie, voire nulle, ces sociétés doivent faire face à leurs échéances (Boccaro, 2020), « *un arrêt brutal, pourrait précipiter des jeunes sociétés et des entreprises financièrement fragiles vers la cessation d'activité* » a-t-il déclaré **Nicolas Sérès**, président fondateur de WiSEED plateforme de crowdfunding en France. (Carcone, 2020).

Compte tenu des fragilités actuelles de l'économie et la baisse des activités des entreprises dans toutes les régions du monde, l'assureur crédit filiale du groupe Allianz, s'attend, à une « vague de défauts » dans le secteur privé. Rien que la zone EURO compterait 13 000 petites et moyennes entreprises (PME) à risque, représentant plus de 500 Milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 4 % du nombre total de petites et moyennes entreprises dans les 19 États membres et 7 % du chiffre d'affaires global de leurs sociétés. Trois secteurs seraient plus particulièrement frappés (Moci, 2020):

- Construction ;
- Agroalimentaire ;
- Et les Services.

L'analyse publiée par l'assureur allemand, la compagnie d'assurance-crédit Euler Hermes prévient que les taux d'insolvabilité devraient croître cette année, mais les grandes faillites devraient être évitées au regard de l'interventionnisme dont les États ont jusqu'à présent fait preuve, **l'Europe** serait la moins bien lotie, avec +16 %, **la Chine** suivant de peu, avec + 15 %, alors que **les États-Unis** enregistrerait un niveau bien inférieur, avec + 7 %. (Atalayar, 2020)

En France, les pronostiques de l'enquête réalisée par Bpifrance le Lab et Rexecode, pour le 1^{er} et le 2^{ème} trimestres de l'année 2020, ne sont pas prometteuses, ci-dessous une présentation portant sur les avis des responsables et directeurs des TPE et PME sur les projets d'embauche et les projets d'investissements :

Figure (02) :
Impact du Covid-19 sur l'investissement et l'embauche

Source : (Bpifrance Le Lab,Rexecode, 2020)

❖ **Commentaire :**

Selon la même enquête effectuée sur les PME par (Bpifrance Le Lab,Rexecode, 2020) , il a été relevé ce qui suit :

- 91% de managers des sociétés prévoient que la crise sanitaire de COVID-19, diminuera leur Chiffre d’Affaires en 2020, dont 41% des dirigeants préméditent une baisse comprise entre 10% et 30%, tandis que 41% d’entre eux prévoient une baisse supérieure à 30%.
- 5% des managers s’attendent à un impact neutre ou positif de la crise sur leur activité. Le 1% des dirigeants envisagent une cessation d’activité. Par contre, une large majorité annule ou reporte les projets d’embauche et d’investissement ;
- En conséquence, si un-tiers des PME jugent leur trésorerie suffisante pour affronter la crise, près de la moitié estiment que les difficultés de trésorerie seront surmontables tandis que 7% estiment qu’elles ne le sont pas. (Rexecode, 2020)
- Un tiers des dirigeants qui avaient des projets d’investissement (81%) envisagent de les maintenir. Dans le cas inverse, ils privilégient majoritairement le report des projets (46%) à l’annulation (22%), cette dernière découlant essentiellement des incertitudes élevées entourant l’environnement économique (pour 81%). Près de la moitié annuleraient leurs projets pour des contraintes de trésorerie et 27% en raison de l’insuffisance des débouchés. 36% des dirigeants qui avaient des projets d’embauche (77%) envisagent de les maintenir, tandis que 41% comptent les reporter et 23% les annuler. (Rexecode, 2020).

Plusieurs pays **Africain** touchés par la pandémie COVID-19, sont actuellement en difficultés économiques en raison des ralentissements de l’activité commerciale des entreprises dont les petites et moyennes entreprises PME sont fragilisées. Ces petites entités représentent un maillon essentiel dans l’économie des pays pauvres sous développés et émergents.

Les actions de confinement ont eu des effets immédiats sur les PME en général et les PME Africaines en particulier, où l’obligation de fermer et ou de réduire à titre temporaire certaines activités commerciales, les a confronté à de graves difficultés financières.

D’autant plus que le financement participatif reste une forme moderne de financement peut explorée par les entreprises Africaines. L’Afrique compte des dizaines de plateformes, capitalisant 1% des fonds collectés au niveau international à travers les plateformes de financement participatif.

En **Algérie** les PME et TPE, ne sont pas à l’abri des conséquences négatives de la pandémie, une étude de la BUSINESS ACADEMY EVIDENCIA (Centre de Formation et de Conseil des Managers) , auprès de 250 chefs d’entreprises Algérien, a relevé ce qui suit :

Figure (03):
Impact du COVID-19 sur les licenciements au sein les PME en Algériennes

Source : (EVIDENCIA Business Academy, Avril 2020)

❖ **Commentaire :**

- 51% des responsables ont déclaré le non licenciement des employés. Par contre 22% des chefs d'entreprise ont licencié au moins la moitié de leurs employés avec une baisse de 60% de leur chiffre d'affaires. (EVIDENCIA Business Academy, Avril 2020).

Le schéma ci-dessous illustre l'impact de la pandémie sur l'activité global des PME, en particulier en ce qui concerne les problématiques portant sur les activités :

- L'approvisionnement ;
- La logistique ;
- La communication ;
- L'investissement ;
- Les charges du personnel ;
- Le besoin en trésorerie.

**Figure (04):
Impact du COVID-19 sur l'activité globale des PME Algériennes**

Source : (EVIDENCIA Business Academy, Avril 2020)

❖ **Constats :**

- Le tiers des chefs d'entreprises comptent reporter leurs investissements et diminuer leur budget de communication et marketing. En moyenne, un quart des entreprises subit des problèmes d'approvisionnement et de logistique. (EVIDENCIA Business Academy, Avril 2020).

- 54,3% des entreprises enquêtées font face à des difficultés de trésorerie ; tel que le Besoin en fonds de roulement (BFR) détaillé ci après :

**Figure (05) :
Impact du COVID-19 sur la trésorerie des PME Algériennes**

Source: (EVIDENCIA Business Academy, Avril 2020)

Constats :

- Selon le même rapport 44% des répondants ont des besoins en fonds de roulement (BFR) supérieur à 5 millions de dinars dont 12% supérieur à 50 Millions de dinars, ceci traduit, une urgence de liquidité pour alimenter la trésorerie afin de faire face à cette situation;
- Il a été enregistré un taux de 6% des PME qui ont déclaré un équilibre financier sain;
- Plus des trois quarts des entreprises ne peuvent faire face au règlement de leurs coûts fixes. Seuls 27% des entreprises procèdent aux paiements de leurs charges fixes (salaires, loyers et autres intrants). 13% n'ont pas de ressources pour payer les frais fixes, tandis que 28% ont reporté les paiements et 14% ont réduit leurs coûts. 7% ont dû emprunter. (EVIDENCIA Business Academy, Avril 2020) ;
- Les PME Algériennes espèrent l'accompagnement de l'Etat et des banques afin de passer le cap de la crise et survivre même avec un niveau d'endettement élevé ou un rééchelonnement des dettes, ces entités souhaitent aussi la création d'un fond de solidarité et/ou l'obtention des crédits bonifiés ou sans intérêt. D'autres pensent à renforcer leur management de risque par la formation du personnel. (Algérie Eco., 2020)

Opportunité ou menace, le plan d'action du crowdfunding en temps de crise:

Les contraintes que le financement bancaire soulève pour les PME en temps de la crise sanitaire ont contribué à la promotion des sources de financement alternatives tel que le financement participatif, de ce fait, le marché crowdfunding constitue en toute logique une alternative crédible pour combler les limites de la finance classique. Cependant, des experts estiment que si la crise économique continue à s'élargir dans le temps, cela pourrait constituer une menace pour le marché du crowdfunding, mais d'autres prévoient qu'elle peut être vectrice d'un changement du paysage du financement de l'économie (Teisset & Neige, 2020).

Donc cette phase est potentiellement explosive, et stratégique car elle présente une opportunité pour le secteur de financement participatif, d'accélérer sa quête et de devenir le leader du financement de l'économie. Les plateformes l'ont bien compris, elles ont donc et avant même l'annonce des mesures des gouvernements, ont élaboré un protocole préventif à savoir le gel du remboursement des prêts accompagné de quelques mesures de soutien temporaires, jugées nécessaires. Ces actions sont présentées comme suit :

Gel du remboursement des prêts :

Dès le début de la crise, plusieurs plateformes, ont fait preuve d'une très grande solidarité avec les entrepreneurs et porteurs de projets. L'une des actions prise pour faire face à la crise celle proposée par October (ex lendix), qui dispose d'un portefeuille de 800 PME en Europe (France, Espagne, Italie, Pays-Bas... etc), a annoncé un gel de trois mois de tous les remboursements dus par ces sociétés clientes (TEISSET & NEIGE, 2020).

Wiseed, un des leaders du secteur, a lancé son plan de continuité d'activité et de suivi avec une grande proximité ses participations pour adapter l'accompagnement en fonction de leur exposition potentielle à la crise. Lita.co, une autre plateforme de crowdinvesting, à quant à elle a

annoncé la gratuité totale des frais pour les investissements, afin de permettre une vague de solidarité envers leurs clients. (Nunes, 2020)

Concernant le royalty crowdfunding, ce financement impliquant pour les entreprises des versements aux investisseurs proportionnels aux chiffre d'affaires réalisés, il s'adapte automatiquement à un ralentissement, voire à un arrêt partiel ou total de l'activité. (Nunes, 2020)

Un ralentissement des investissements a été constaté durant le premier trimestre 2020 au début de la crise COVID-19. Cependant, le temps et la solidarité des investisseurs envers les entreprises ont un effet positif pour le crowdfunding en général et le crowdfunding en particulier un climat de confiance s'est installé entre les différents acteurs. Certaines plateformes du crowdfunding ont décidé de rassurer les acteurs par la communication des statistiques, en mettant à jour les informations qui concerne l'évolution des fonds collectés durant la période de crise, et ce, afin d'établir un climat de confiance entre les contributeurs et les porteurs de projets.

Le dispositif des prêts garantis par l'Etat aux entreprises (PGE) :

Le dispositif prêts garantis par l'Etat PGE est l'une des solutions juridique et économique rapide et efficace pour faire face aux impacts de contexte actuel, où la France a adopté une loi autorisant les plateformes Crowdlending , intermédiaire en financement participatif (IFP) de distribuer des prêts de garantis par l'Etat, qui vise en particulier les petites et moyennes entreprises activant dans la zone européenne, afin de les soutenir durant cette période de crise. Ce dispositif était exclusif et réservé pour le secteur bancaire aujourd'hui, avec cette loi, le crowdfunding prend sa place aux cotés des banques.

Une augmentation de la valeur de l'épargne catalyse le crowdfunding :

En profitant de l'éligibilité au PGE, les plateformes de crowdfunding pourraient soutenir l'économie et contribuer à préserver le tissu productif, stimulées par les pics des valeurs d'épargne en période de confinement, la zone euro à elle seule connaît la plus forte augmentation depuis 1999. Le taux d'épargne brut des ménages a été de 16,9% au premier trimestre 2020, pendant lequel les mesures de confinement liées au COVID-19 ont commencé à être largement mises en place par les États membres, contre 12,7% au quatrième trimestre 2019. (Eurostat, 2020).

9. Les plateformes locomotives de crowdfunding en temps de crise :

Le dynamisme du crowdfunding est soutenu par le marché du crowdfunding immobilier. Il reste le secteur économique le plus dynamique et la locomotive qui porte la croissance du dynamisme. Il s'agit toujours d'un produit désiré par les investisseurs, qui l'inscrivent dans une logique de diversification de l'épargne aux côtés d'autres types d'investissements. En France ce dynamisme offre des prêts à court terme avec une moyenne de 2 ans et un rendement de 9,2% de moyenne, avec des collectes dont la moyenne atteint 700 000€. (Sérès, 2020)

Certaines sociétés font appel à des plateformes de financement participatif écologique pour faciliter la concrétisation de leurs projets ou, par conviction, souhaitant leur donner une dimension d'écocitoyenneté. Grâce à ces plateformes écologiques, ils peuvent diversifier les sources de financement qui viendront compléter leurs propres fonds, et limiter l'emprunt bancaire.

Ces plateformes liées à l'environnement et aux énergies renouvelables arrivent en seconde position des secteurs préférés des Français, avec 92,2 millions d'euros collectés avec une progression de 75%. C'est le deuxième secteur pourvoyeur de croissance pour le marché du crowdfunding. (Mazars, Financement Participatif France,, 2020)

Conclusion :

Confinement total et/ou partiel, cessation temporaire des activités commerciales,... etc, ce sont les premières mesures et actions préventives prises par les gouvernements afin de diminuer la propagation de la pandémie du COVID-19. Ces mesures ont impacté massivement l'économie mondiale, en particulier les startups, les très petites entreprises TPE, et les petites et moyennes entreprises PME, sont les premières entités touchées par la crise économique. Bien évidemment, cette crise a influencé aussi l'activité des plateformes de crowdfunding financeurs des TPE et PME, surtout les plateformes de Crowdlending, vu le ralentissement et l'hésitation constatée auprès des entrepreneurs en matière de lancement des nouveaux projets sur les plateformes. Cependant, les campagnes et les opérations de collecte de fonds se poursuivent (en particulier les plateformes de dons), à ce jour.

A cet effet les plateformes ont mis sur place des dispositifs d'accompagnement de conseil et d'aide, et ce, afin d'assurer la transparence des informations communiquées aux investisseurs d'un côté, et d'encourager les entrepreneurs à se lancer d'un autre côté, en leurs proposant plusieurs solutions, à titre d'exemple : le gel temporaire des opérations de remboursement des crédits et intérêts, le rééchelonnement des dettes...etc. Il est à noter que plusieurs plateformes de crowdfunding ont financé plusieurs projets de lutte contre le coronavirus.

Selon plusieurs experts et praticiens financiers et économistes, la crise actuelle est une occasion unique qui va permettre au crowdfunding de contribuer activement au financement de l'économie réelle mais cela n'est qu'un court terme, si la situation dure à l'année 2021, les impacts seront dévastateurs.

Références :

Algérie Eco., (2020, Avril 22). *Les PME et TPE, les entreprises les plus touchées par le coronavirus*. Consulté le Juillet 16, 2020, sur Algérie Eco: <https://www.algerie-eco.com/2020/04/22/les-pme-et-tpe-les-entreprises-les-plus-touchees-par-le-coronavirus/>

Atalayar. (2020, Mai 16). *Une étude prévoit une augmentation de 20 % des faillites dans le monde en raison de la pandémie*. Consulté le Aout 03, 2020, sur Atalayar: <https://atalayar.com/fr/content/une-%C3%A9tude-pr%C3%A9voit-une-augmentation-de-20-des-faillites-dans-le-monde-en-raison-de-la>

Bessière, V., & Stéphany, É. (2017). *LE CROWDFUNDING fondements et pratiques*. Bruxelles Belgique: 2ème Ed De Boeck.

Boccaro, L. (2020, Avril 06). *Crowdfunding et coronavirus : des retards et des suspensions des remboursements à craindre*. Consulté le Aout 07, 2020, sur Le monde: https://www.lemonde.fr/argent/article/2020/04/06/crowdfunding-et-covid-19-des-retards-et-des-suspensions-des-remboursements-a-craindre_6035679_1657007.html

Bpifrance Le Lab, Rexecode. (2020). *TRÉSORÉRIE, INVESTISSEMENT ET CROISSANCE DES PME Baromètre trimestriel Focus L'impact de la crise du Covid-19 sur les PME*. France: Bpifrance Le Lab, Rexecode.

Carcone, P. (2020, Avril 07). *Crowdfunding et coronavirus: des retards et des suspensions des remboursements à craindre*. Consulté le Aout 05, 2020, sur Patrimoine Epargne et Gestion Conseils P.E.G.C.: <http://pegc.fr/Blog/?post=crowdfunding-et-coronavirus-des-retards-et-des-suspensions-des-remboursements-a-craindre>

Cieply, S., & Le Nadant, A.-L. (2016). LE CROWDFUNDING : MODÈLE ALTERNATIF DE FINANCEMENT OU GÉNÉRALISATION DU MODÈLE DE MARCHÉ POUR LES START-UP ET LES PME ? *Revue d'économie financière* , 255-272.

Eurostat. (2020, Juillet 03). *Le taux d'épargne des ménages* . Consulté le Aout 12, 2020, sur Ec Europa: <https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10300287/2-03072020-AP-FR.pdf/56b8fde0-e9df-be74-3d56-7125e350002c>

EVIDENCIA Business Academy. (Avril 2020). *IMPACT ÉCONOMIQUE DU CORONAVIRUS SUR LES ENTREPRISES ALGÉRIENNES*. Algérie: EVIDENCIA.

Marclay, V., & Bayle, E. (2016, Aout). Master en Gestion du sport et des loisirs. *Les facteurs clés de succès dans le domaine du crowdfunding sportif : le cas I believe in you* . France: Université de lausanne.

Mazars, Financement Participatif France,. (2020, Février 20). Le crowdfunding poursuit sa croissance et confirme son rôle de financeur alternatif. Paris, France.

Moci, D. (2020, Mars 24). *Coronavirus / Monde : la zone euro très impactée, l'Asie moins*. Consulté le Aout 08, 2020, sur Le Moci: <https://www.lemoci.com/actualites/entreprises-secteurs/coronavirus-monde-la-zone-euro-tres-impactee-lasie-moins/>

Nunes, S. (2020, Avril 02). *Quel impact du COVID 19 pour le crowdfunding ?* Consulté le Juillet 05, 2020, sur planet-fintech: https://www.planet-fintech.com/Quel-impact-du-COVID-19-pour-le-crowdfunding_a1393.html

Rexecode. (2020, Mai 13). *L'impact de la crise du Covid-19 sur les PME*. Consulté le Juillet 08, 2020, sur Rexecode: <http://www.rexecode.fr/public/Indicateurs-et-Graphiques/Enquete-Tresorerie-Investissement-et-Croissance-des-PME/L-impact-de-la-crise-du-Covid-19-sur-les-PME#:~:text=Seuls%201%25%20des%20sond%C3%A9s%20envisagent,d'affaires%20annuel%20en%202020.>

SANSRI, S., & CHEURFA, H. (2020). The crowdfunding as a new entrepreneurial finance model for Small and Medium-sized Enterprises in Algeria. *Economic and Management Research Journal* , 345-364.

Sérés, N. (2020, Février 20). *Un baromètre du crowdfunding optimiste et plein d'enseignements, et pour 2020... What else ?!* Consulté le Juillet 17, 2020, sur Wiseed: <https://blog.wiseed.com/2020/02/26/un-barometre-du-crowdfunding-optimiste-et-plein-denseignements-et-pour-2020-what-else/>

Sijelmassi, J., & Voutier, Q. (2018, Aout 15). Diaspora et crowdfunding un modèle alternatif de financement pour l'Afrique. *Tribune* .

Teisset, M., & Neige, M. (2020, Juin 15). *Covid-19 : Accélérateur du financement participatif ?* Consulté le Aout 15, 2020, sur square.insight: <https://blog.square-management.com/2020/06/15/covid-19-accelerateur-du-financement-participatif/>

TEISSET, M., & NEIGE, M. (2020, Juin 15). *COVID-19 Accélérateur du financement participatif*. Consulté le Aout 2020, 15, sur vertuo conseil: <http://www.vertuoconseil.com/portfolio/covid-19-accelerateur-du-financement-participatif/?portfolioCats=4>